

«Το ζήτημα των νησίδων του Αιγαίου κατά την περίοδο 1912-1932»

του Δημήτριου-Μερκούριου Κόντη,
Υποψήφιου Διδάκτορα Διπλωματικής Ιστορίας Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Εισαγωγή

Τη δεκαετία του 70, η πολιτική της Τουρκίας δεν ήταν να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, αλλά να ισχυριστεί ότι τα ελληνικά νησιά δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδας.¹ Ως αποτέλεσμα του δυσμενούς νομικού πλαισίου, που δημιουργήθηκε με την κύρωση του UNCLOS III² από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών του ΟΗΕ, η προσπάθεια της Τουρκίας στράφηκε στο να εφεύρει τρόπους, ώστε να ακυρώσει την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου.

Το καινοφανές αυτό τουρκικό δόγμα αποτελείται από δύο συνιστώσες:

- Νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, των οποίων η κυριότητα δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες: Στην επίσημη ιστοσελίδα του τουρκικού υπουργείου των Εξωτερικών αναφέρεται ότι στο Αιγαίο υπάρχει πληθώρα μικρών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, τα οποία ουδέποτε έχουν αποδοθεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών. Η Άγκυρα δηλώνει ότι δεν έχει καμία αντίρρηση αναφορικά με το κυριαρχικό καθεστώς των νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, οι οποίες αποδόθηκαν ρητά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις

1. E. C. Keefer and L. W. Van Hook, eds., *Foreign Relations of the United States, 1969-1976, Volume XXX, Greece; Cyprus; Turkey, 1973-1976* (Washington: United States Government Printing Office, 2007), doc. 245, "Memorandum of Conversation, New York, August 14, 1976, 10 a.m."

2. Για τη σημασία της ΑΟΖ στο νέο ΔτΘ βλέπε Βενιαμίν Καρακωστανόγλου, *Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στο νέο Δίκαιο της Θάλασσας: Το νομικό καθεστώς με έμφαση στην αλιεία* (Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998), διδακτορική διατριβή, διαθέσιμη στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

των συνθηκών Λωζάννης (ΣτΛ) και Παρισίων (ΣτΠ). Για τους λοιπούς, όμως, νησιωτικούς σχηματισμούς, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας θα πρέπει να τεκμαίρονται από τις διατάξεις των ισχυουσών διεθνών συνθηκών.³ Το τουρκικό υπουργείο των Εξωτερικών καταφεύγει στην παραπάνω διευκρίνηση, για να αναφερθεί έμμεσα στο ιταλοτουρκικό *procès-verbal* του Δεκεμβρίου του 1932, την εγκυρότητα του οποίου δεν αποδέχεται η Άγκυρα. Η θεωρία αυτή είναι επίσης γνωστή με το τουρκικό ακρωνύμιο *EGAYDAAK* και ξεκίνησε να παίρνει μορφή μετά την κρίση των Ιμίων, καθώς οι τούρκοι ακαδημαϊκοί προσπαθούσαν να ανακαλύψουν νομικά επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν τις δηλώσεις της τότε πρωθυπουργού της Τουρκίας Tansu Çiller και την αναφορά της σε 1.000 νησίδες, που θα έπρεπε να αποτελούν «τουρκικό έδαφος».⁴ Στην επίσημη ιστοσελίδα του τουρκικού υπουργείου των Εξωτερικών δεν διευκρινίζεται ποιοι και πόσοι είναι αυτοί οι γεωγραφικοί σχηματισμοί, που κατά την Τουρκία δεν έχουν αποδοθεί *de jure* στην Ελλάδα, ούτε εάν η Άγκυρα τους θεωρεί *res nullius* ή τουρκικής κυριαρχίας.⁵

- Σύνδεση Κυριαρχίας-Αποστρατιωτικοποίησης: Με τις τρεις επιστολές του τότε μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας Feridun Sinirlioğlu στον ΟΗΕ, η Τουρκία επιχειρεί να συνδέσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας με την υποχρέωση αποστρατιωτικοποίησης. Για την Άγκυρα η παραπάνω υποχρέωση υφίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με την απόφαση των Έξι Δυνάμεων του 1914.⁶ Η διαφανόμενη επιδίωξη της Άγκυρας, όπως την εκφράζει ο Murat Sömer, πρώην επικεφαλής του ναυτικού τομέα του τουρκικού υπουργείου των Εξωτερικών, είναι να καταλήξει στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι τα ελληνικά νησιά δεν μπορούν να έχουν πλήρη επήρεια για τις θαλάσσιες ζώνες, από τη στιγμή που δεν έχουν πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα, λόγω της υποχρέωσής τους για αποστρατιωτικοποίηση.⁷ Η θέση του Sömer μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «μετριοπαθής» σε σχέση με την αρχική θέση της

3. Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs, Islands, Islets and Rocks in the Aegean which were not ceded to Greece by International Treaties, https://www.mfa.gov.tr/islands_islets-and-rocks-in-the-aegean-which-were-not-ceded-to-greece-by-international-treaties.en.mfa (accessed March 3, 2025).

4. Άγγελος Μ. Συρίγος, *Ελληνοτουρκικές Σχέσεις* (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2015), 480-481.

5. Erdem Denk, "Disputed Islets and Rocks in the Aegean Sea," *Milletleraras* (1999): 131-155.

6. Για το πως αποδομείται η παραπάνω τουρκική θεωρία βλέπε Θεόδωρος Κατσούφρος, *Νομικά Παράδοξα: Κυριαρχία και Αποστρατιωτικοποίηση στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο - Ελληνικές Απαντήσεις σε Τουρκικές Προκλήσεις* (Αθήνα: ΕΛΙΣΜΕ, 2024) και Δημήτριος-Μερκούριος Κόντης, *Τα Νησιά του Αιγαίου: 7+1 Απαντήσεις στον Τουρκικό Αναθεωρητισμό* (Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 2023).

7. Murat Sömer, "Circumnavigating the Aegean Question: Joint Development of the Aegean Sea by Greece and Türkiye," *Peace & Security - Paix et Sécurité Internationales: EuroMediterranean Journal of International Law and International Relations* 11 (2023): 13, <https://revistas.uca.es/index.php/paetsei/article/view/10384> (accessed March 3, 2025).

Άγκυρας, όπως εκφράστηκε στην πρώτη επιστολή Sinirlioğlu, ότι δηλαδή η Ελλάδα έχει χάσει την κυριαρχία της στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία πλέον δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες.⁸

Η Ελλάδα δεν αποδέχεται τις προαναφερθείσες τουρκικές θέσεις, ενώ έχει δηλώσει από το 2015 στο Διεθνές Δικαστήριο να εξαιρεθούν τα ζητήματα κυριαρχίας, αποστρατιωτικοποίησης και εύρους των χωρικών υδάτων/εναέριου χώρου από τη δικαιοδοσία του.⁹

Αναφορικά με το κυριαρχικό καθεστώς του Αιγαίου, η πάγια ελληνική θέση μπορεί να συνοψιστεί στον «κανόνα των τριών μιλίων», ότι τα όρια της τουρκικής κυριαρχίας στο Αιγαίο σταματούν στα τρία μίλια από τις ασιατικές ακτές, με τις ρητές εξαιρέσεις που προβλέπει η ΣτΛ για την Ίμβρο, την Τένεδο και τις Λαγούσες Νήσους. Η ΣτΛ επιβεβαιώνει την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου (άρθρο 12), η Τουρκία παραιτείται ρητώς υπέρ της Ιταλίας από τα δικαιώματά της επί των Δωδεκανήσων (άρθρο 15), ενώ παραιτείται από κάθε τίτλο και δικαίωμα στα εδάφη και στα νησιά, που βρίσκονταν εκτός τουρκικής κυριαρχίας (άρθρο 16). Με βάση το άρθρο 6.2, η Τουρκία διατηρεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε νησιωτικούς σχηματισμούς εντός τριών μιλίων από τις ακτές της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τη ΣτΛ.¹⁰

Ξεχωριστή μνεία θα πρέπει να γίνει για το άρθρο 16.1 της ΣτΛ, καθώς γίνεται αναφορά σε εδάφη και νησιά, των οποίων η κυριαρχία δύναται να καθοριστεί στο μέλλον από τα «ενδιαφερόμενα μέρη». Το τουρκικό υπουργείο των Εξωτερικών έμμεσα αναφέρεται στη συγκεκριμένη διάταξη και την ερμηνεία, που της έχει αποδώσει το Διεθνές Δίκαιο, ώστε να διεκδικήσει την έναρξη πολιτικού διαλόγου για τον καθορισμό της κυριαρχίας αναφορικά με τα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, που η Άγκυρα θεωρεί ότι δεν έχουν αποδοθεί στην Ελλάδα με διενθεις συνθήκες.

Το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι αν μπορεί η Τουρκία να χαρακτηριστεί ως ενδιαφερόμενο μέρος του άρθρου 16.1, καθώς με την ίδια διάταξη η «Τουρκία» είναι αυτή, η οποία αρχικά αποποιείται τα παραπάνω εδάφη και νησιά. Αν η απάντηση ήταν θετική, θα ανέκυπτε ένα νομικό παράδοξο.¹¹

8. United Nations, Letter dated 13 July 2021 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General, A/75/990-S/2021/651.

9. International Court of Justice (ICJ), Declarations Recognizing the Jurisdiction of the Court as Compulsory, <https://www.icj-cij.org/declarations/gr> (accessed March 3, 2025).

10. Άγγελος Μ. Συρίγος, "Τα όρια της τουρκικής κυριαρχίας," Τα Νέα, Οκτώβριος 17, 2022; Δες και Συρίγος, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2015), 60-61.

11. Κατσούφρος, Νομικά Παράδοξα, 124.

Ανεξάρτητα από την ερμηνεία, που έχει αποδώσει η διεθνής νομολογία στο άρθρο 16, από τις ιστορικές πηγές προκύπτει ότι το άρθρο 16.1 αναφερόταν στη συμφωνία Βενιζέλου-Bonin της 10ης Αυγούστου του 1920 για την απόδοση των Δωδεκανήσων από την Ιταλία στην Ελλάδα,¹² ενώ το άρθρο 16.2 αναφέρεται στη γαλλοτουρκική συμφωνία της Άγκυρας της 20^{ης} Οκτωβρίου του 1921, γνωστή ως συμφωνία Franklin-Bouillon, που μεταξύ άλλων προέβλεπε ειδικό προνομιακό καθεστώς αυτονομίας για τον τουρκικό πληθυσμό του σαντζακίου της Αλεξανδρέττας.¹³

Ο Van Dyke επισημαίνει τη σημασία της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου του 1998 στην υπόθεση μεταξύ Ερυθραίας και Υεμένης¹⁴ και στην ερμηνεία που δίνει στο άρθρο 16 της ΣτΛ, ότι δεν υπάρχουν πρώην εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που τελούν σήμερα σε καθεστώς *res nullius*.¹⁵ Η εξήγηση άπτεται της ευρύτερης ιστορίας του Ανατολικού Ζητήματος, που ξεκίνησε από τις αρχές του 19ου αιώνα και διευθετήθηκε στη Λωζάννη το 1923. Οι συζητήσεις και συνδιαλλαγές μεταξύ των Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας είχαν ενταθεί μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων. Η ήττα της Γερμανίας στον Α'ΠΠ ξεκαθάρισε την εικόνα ως προς την επίλυση του Ανατολικού Ζητήματος. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των χερσαίων και νησιωτικών εδαφών, που δεν παρέμειναν εντός των ορίων του νέου τουρκικού κράτους, διανεμήθηκαν μεταξύ των Βρετανών, Γάλλων και Ιταλών, είτε άμεσα είτε έμμεσα διαμέσου εντολών της ΚτΕ, ενώ εδάφη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δόθηκαν και σε τρίτες χώρες, όπως η Ελλάδα.

Ένα δεύτερο ερώτημα που προκύπτει για την εφαρμογή ή όχι του άρθρου 16.1 στην ελληνοτουρκική διένεξη έγκειται στο αν υπάρχουν νησιά απροσδιορίστου κυριαρχίας στο Αιγαίο ή εάν το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι πλήρως καθορισμένο. Ο Van Dyke τονίζει ότι το υπερισχύον νομικό πλαίσιο στο Διεθνές Δίκαιο, που καθορίζει την κυριαρχία σε περιπτώσεις νησίδων απροσδιορίστου ιδιοκτήτη είναι το κριτήριο της κατοχής και της διοίκησης εντός των τελευταίων εκατό ετών.¹⁶ Άρα, ακόμα και αν το νομικό καθεστώς των νησίδων του Αιγαίου δεν ήταν

12. Για την επιχειρηματολογία του καθηγητή Συρίγου και την ιστορική προέλευση του άρθρου 16.1 βλέπε αναλυτικά Aggelos M. Syrigos, *The Status of the Aegean Sea According to International Law* (Athens: Sakkoulas, 1998), 395 κ.εξ.

13. Joseph S. Roucek, "The Legal Aspects of Sovereignty Over the Dodecanese," *The American Journal of International Law* 38, no. 4 (1944): 701-706; W. N. Medlicott, D. Dakin, and M. E. Lambert, eds., *Documents on British Foreign Policy, 1919-1939*, vol. 18 of 27 (London: H.M. Stationery Office, 1972), doc. no. 635.

14. Permanent Court of Arbitration, *Sovereignty and Maritime Delimitation in the Red Sea (Eritrea/Yemen)*, <https://pca-cpa.org/en/cases/81/> (accessed March 3, 2025).

15. J. M. Van Dyke, "An Analysis of the Aegean Disputes under International Law," *Ocean Development & International Law* 36, no. 1 (2005): 65, 72-73.

16. Van Dyke, "An Analysis of the Aegean Disputes," 70-71.

πλήρως καθορισμένο, οι «υπό αμφισβήτηση» νησιωτικοί σχηματισμοί θα εξακολουθούσαν να ανήκουν στη χώρα, που ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή από το 1912, δηλαδή την Ελλάδα.¹⁷ Μετά τη ναυμαχία της Λήμνου στις 5/18 Ιανουαρίου του 1913, ο τουρκικός στόλος αποσύρθηκε στην ασφάλεια των Στενών, γεγονός που σηματοδότησε την αποχώρηση της Τουρκίας από την περιοχή του Αιγαίου.¹⁸

Από το Λονδίνο στη Λωζάννη¹⁹

Για να κατανοήσουμε όμως καλύτερα το ισχύον ιδιοκτησιακό καθεστώς των νησίδων του Αιγαίου, κρίνεται απαραίτητη μια ιστορική αναδρομή, ξεκινώντας από το 1913 και την εποχή του Α' Βαλκανικού Πολέμου.

Ήδη από την 1^η Απριλίου του 1913, η Υψηλή Πύλη είχε αποδεχτεί «τέσσερις βασικούς προκαταρκτικούς όρους για την ειρήνη», τους οποίους οι Έξι Δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας είχαν προσδιορίσει με διπλωματική συλλογική διακοίνωση, που επιδόθηκε από τους πρεσβευτές των Έξι Δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη. Η αποδοχή των τεσσάρων όρων αποτελούσε την προϋπόθεση, ώστε οι Έξι Δυνάμεις να μεσολαβήσουν για να τερματιστεί ο Α' Βαλκανικός Πόλεμος. Το άρθρο 2 της διακοίνωσης προέβλεπε ότι «η διευθέτηση του ζητήματος των νησιών του Αιγαίου θα αφεθεί στην απόφαση των Δυνάμεων». Η οθωμανική κυβέρνηση υποχρεώθηκε να αποδεχτεί όλους τους όρους των Δυνάμεων, καθώς η Αδριανούπολη είχε πέσει και ο βουλγαροσερβικός στρατός όδευε προς την Τσατάλτζα με τελικό προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Η παραπάνω συμφωνία αποτυπώθηκε στο άρθρο 5 της Συνθήκης του Λονδίνου, που αναφέρεται σε όλα τα οθωμανικά νησιά του Αιγαίου, τα οποία η Υψηλή Πύλη εναπόθετε οριστικά και άνευ όρων²⁰ στα χέρια των Δυνάμεων.²¹ Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι και στις διπλωματικές διακοινώσεις, που ανταλλάχτηκαν μεταξύ των Έξι Δυνάμεων και της Υψηλής Πύλης στις αρχές του 1913, και στη Συνθήκη του Λονδίνου, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ μεγάλων νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, αλλά χρησιμοποιείται μόνο η λέξη «νήσος» και συγκεκριμένα ο γαλλικός όρος «*île*».²²

17. Συρίγος, *The Status of the Aegean Sea*, 388 κ.εξ.

18. Κόντης, *Τα Νησιά του Αιγαίου*, 27-28.

19. Για το πλήρες ιστορικό βλέπε και Dimitrios-Merkourios Kondis, *The 3-mile Lausanne Rule: Disputed Islands in the Aegean Sea* (Turin: KDP, 2024), 24-55.

20. H. Temperley and G. P. Gooch, eds., *British Documents on the Origins of the War, 1898-1914*, 12 vols. (London, 1926-1930), vol. 10, pt. 1, no. 186, "Communication from Tewfik Pasha, London, D. December 30, 1913, R. December 31, 1913."

21. Αναφορικά με τους όρους που η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχώρησε όλα τα οθωμανικά νησιά του Αιγαίου στις Έξι Δυνάμεις με τη Συνθήκη του Λονδίνου το 1913 βλέπε Κόντης, *Τα Νησιά του Αιγαίου*, 22 κ.εξ.; Dimitrios-Merkourios Kondis, *British Foreign Policy on the Aegean Islands: 1912-1914* (Turin: KDP, 2023), 82 κ.εξ.

22. Μαρία Τελαλιάν, «Οι εδαφικές διατάξεις των Συνθηκών Ειρήνης και διεθνών Συμφωνιών που αφορούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες της Ανατολικής Μεσογείου,» στο *Διεθνές δίκαιο και διεθνής πολιτική στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο*, επιμ. Στέλιος Περράκης (Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2021), 105-120.

Στις 13 Φεβρουαρίου του 1914 έγινε η κοινοποίηση της απόφασης των Έξι Δυνάμεων στην Αθήνα: Όλα τα νησιά του Αιγαίου που βρίσκονται σε ελληνική κατοχή, εκτός από την Ίμβρο, την Τένεδο και το Καστελόριζο, θα εκχωρηθούν *de jure* στην Ελλάδα, αφού ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα που ορίζονται στην απόφαση.²³ Η απόφαση, όμως, δεν επιβλήθηκε από τις Δυνάμεις στην Τουρκία, λόγω του ανταγωνισμού Βρετανίας-Γερμανίας και της επικείμενης κατάρρευσης της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, που οδήγησε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στις 25 Απριλίου του 1920 στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας, οι Σύμμαχοι και νικητές του Α΄ΠΠ έλαβαν μια ενδιάμεση απόφαση αναφορικά με την απόδοση των νησιών του Βορείου Αιγαίου (Ίμβρος, Τένεδος, Λήμνος, Σαμοθράκη) και της Μυτιλήνης από την ηττημένη του πολέμου Τουρκία στην Ελλάδα. Η απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου των Συμμάχων όριζε πως θα έπρεπε να εγκριθεί μια διάταξη στην υπό σύνταξη Συνθήκη των Σεβρών, με την οποία η Τουρκία θα αναγνώριζε την ελληνική κυριαρχία στα παραπάνω νησιά, καθώς και στον μεγάλο αριθμό των νησίδων, τις οποίες ο επικεφαλής της συντακτικής επιτροπής Henry Fromageot χαρακτηρίζει ως «περιβάλλουσες νησίδες» (*surrounding islets*) των προαναφερόμενων νησιών. Η αρχική πρόταση του Fromageot, αναφορικά με τη φρασεολογία που θα χρησιμοποιούνταν στη Συνθήκη των Σεβρών, ήταν να προσδιοριστούν και να οριοθετηθούν επακριβώς οι βράχοι και οι νησίδες του Βορείου Αιγαίου μεταξύ δύο γεωγραφικών γραμμών.²⁴

Με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών (ΣτΣ) στις 10 Αυγούστου 1920 επιλέγεται εν τέλει ένας διαφορετικός τρόπος για να εξασφαλιστεί η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από τα αποφασισθέντα του Σαν Ρέμο. Επικυρώνεται το άρθρο 5 της Συνθήκης του Λονδίνου και έμμεσα το αποτέλεσμα του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, ότι δηλαδή οι Οθωμανοί έχασαν από το 1913 όλα τα δικαιώματά τους στα νησιά του Αιγαίου. Επικυρώνεται, επίσης, η διαιτητική απόφαση των Έξι Δυνάμεων του 1914. Ο γενικός κανόνας της ΣτΣ (άρθρο 30) ορίζει πως τα νησιά και οι νησίδες εντός του ορίου των τριών μιλίων παραμένουν στην επικράτεια της παράκτιας χώρας. Διαφαίνεται ότι η πρόθεση των Συμμάχων ήταν η ηττημένη του Α΄ΠΠ Οθωμανική Αυτοκρατορία να μην αποστερηθεί την εδαφική της κυριαρχία εντός της εθιμικής ζώνης των χωρικών της υδάτων, δηλαδή εντός της ζώνης των τριών μιλίων, σε αντιδιαστολή με τις αποφάσεις που είχαν παρθεί το 1913-14. Ως αποτέλεσμα, οι Σύμμαχοι αποφάσισαν ότι επιστρέφονται στην Τουρκία οι νησίδες, που βρίσκονται εντός τριών μιλίων από τις Ασιατικές ακτές (άρθρο 84).²⁵

23. Κόντης, Τα Νησιά του Αιγαίου, 128 κ.εξ.

24. R. Butler and J. P. T. Bury, eds., Documents on British Foreign Policy, 1919–1939, vol. 8 (London: HM Stationery Office, 1958), doc. 17, “British Secretary’s Notes of a Meeting of the Supreme Council, held at the Villa Devachan, San Remo, on Sunday April 25, 1920, at 4 p.m.,” 191; Κόντης, Τα Νησιά του Αιγαίου, 146-150.

25. Κόντης, Τα Νησιά του Αιγαίου, 141 κ.εξ.

Κατά τη συνδιάσκεψη της Λωζάννης, ο Ismet Paşa είχε ρητές οδηγίες από το υπουργικό συμβούλιο του Mustafa Kemal να διεκδικήσει την κυριαρχία όλων των νησίδων που βρίσκονταν κοντά στις τουρκικές ακτές.²⁶ Ως αποτέλεσμα, κατά την έκτη συνεδρίαση της εδαφικής και στρατιωτικής επιτροπής, ο Ismet Paşa αιτήθηκε για λόγους ασφαλείας της Μικράς Ασίας την επιστροφή όλων των νησίδων, που βρίσκονταν εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, τα οποία εκτείνονταν σε 3 ναυτικά μίλια.²⁷ Οι Σύμμαχοι αποδέχτηκαν το τουρκικό αίτημα και ως αποτέλεσμα τα συμφωνηθέντα των Σεβρών αναφορικά με τα τρία μίλια μεταφέρθηκαν αυτούσια στη Λωζάννη.

Λαγούσες

Από τον Ιανουάριο του 1914, οι Δυνάμεις της τριπλής Entente είχαν αποφασίσει για την απόδοση/επιστροφή της Ίμβρου, της Τενέδου και των Λαγουσών Νήσων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, νησιά τα οποία είχε απελευθερώσει το ελληνικό ναυτικό κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο.²⁸ Κατά τη συνδιάσκεψη της Λωζάννης, η τουρκική αντιπροσωπία είχε εισηγηθεί οι Λαγούσες να αποδοθούν στην Τουρκία ως εξαρτώμενες νήσοι της Τενέδου.²⁹ Από την αναδίφηση των διπλωματικών αρχείων του Foreign Office προκύπτει ότι στις 23 Μαρτίου του 1923, ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποδέχτηκε το τουρκικό αίτημα για την απόδοση των Λαγουσών Νήσων στην Τουρκία.³⁰ Στην πορεία οι Τούρκοι δέχτηκαν από τους Συμμάχους τις Λαγούσες Νήσους ως αντάλλαγμα για το Καστελόριζο και για το νησί του Δούναβη Άντα Καλέ.³¹ Επίσης, ως επακόλουθο του άρθρου 6.2 της ΣΤΛ, η Τουρκία απέκτησε την κυριαρχία στις βραχονησίδες της Τενέδου, παρόλο που βρίσκονται αρκετά μακρύτερα από την απόσταση των τριών μιλίων από τις ασιατι-

26. Necdet Hayta, "The Problematic Issue of Aegean Islands," in *The Forgotten Turkish Identity of the Aegean Islands: Turkish Identity in Rhodes and Kos*, ed. Cihan Φζζόν and Mustafa Kaymaklı (Meram: Eđitim Yayinevi, 2018), 26.

27. *Lausanne Conference on Near Eastern Affairs 1922-1923: Records of Proceedings and Draft Terms of Peace* (London: H.M. Stationery Office, 1923), 97.

28. Sinan Kunalp et al., eds., *Ottoman Diplomatic Documents on the Origins of World War One*, vol. VI: *The Aegean Islands Issue, 1912-1914* (Istanbul: The Isis Press, 2011), doc. 291.

29. *Documents on British Foreign Policy, 1919-1939*, vol. 18, Appendix III, "Allied Draft Treaty of January 31, 1923, and Turkish Counter-proposals of March 8, 1923" (London: HM Stationery Office, 1972), 990 κ.εξ.

Η τουρκική πρόταση για τις Λαγούσες έχει εξαιρετική σημασία γιατί σήμερα οι τούρκοι νομικοί θεωρούν ότι η έννοια της εξαρτώμενης νήσου της Λωζάννης περιορίζεται εντός της ζώνης των τότε χωρικών υδάτων της κύριας νήσου, δηλαδή στα 3 μίλια; Όμως η μεγαλύτερη νήσος της συστάδας των Λαγουσών απέχει 6 μίλια από την Τένεδο, ακόμα μια απόδειξη ότι η έννοια της εξαρτώμενης νήσου δεν συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη απόσταση.

30. *Documents on British Foreign Policy, 1919-1939*, vol. 18, no. 453, "Record by Mr. Nicolson of a Conversation with M. Venizelos on the Turkish Counter-Proposals, Foreign Office, March 23, 1923" (London: HM Stationery Office, 1972).

31. Domna Visvizi-Dontas, "The Allied Powers and the Eastern Question 1921-1923," *Balkan Studies* 17 (1976): 356.; Για το ζήτημα των Λαγουσών στη Λωζάννη βλέπε και Kondis, *The 3-mile Lausanne Rule*, 81 κ.εξ.

κές ακτές. Βρίσκονται, όμως, εντός των χωρικών υδάτων της Τενέδου, δηλαδή εντός τριών μιλίων από τις νησιωτικές ακτές της παράκτιας χώρας.³²

Νησιά Μαρμαρά/ Πριγκιπονήσια

Στη Λωζάννη δεν τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της απόδοσης των νησιών της θάλασσας του Μαρμαρά στην Ελλάδα, αίτημα που είχε καταθέσει ο Βενιζέλος στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου τον Μάρτιο του 1920,³³ το οποίο και είχε απορριφθεί από τους Συμμάχους. Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία επέλεξαν η Τουρκία να παραμείνει η μοναδική χώρα, που θα ελέγχει τα Στενά και οι τρεις Δυνάμεις να της ασκούν από κοινού έλεγχο.³⁴ Επίσης, ο Βενιζέλος στην ίδια συνδιάσκεψη δε διεκδίκησε τα Πριγκιπονήσια, παρά τον ελληνικό εθνικό τους χαρακτήρα, καθώς θεώρησε ότι η τύχη τους συνδεόταν άμεσα με την τύχη της Κωνσταντινούπολης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα νησιά του Μαρμαρά και τα Πριγκιπονήσια δεν βρίσκονται στο Αιγαίο και ως αποτέλεσμα δεν υπάγονται ούτε στο άρθρο 5 της Συνθήκης του Λονδίνου του 1913 ούτε στην απόφαση των Έξι Δυνάμεων του 1914. Συνεπώς, η κυριαρχία τους δεν ορίζεται από το άρθρο 12 της ΣΤΛ.³⁵

Ο κανόνας των τριών μιλίων

Η θέση του J.H.W. Verzijl πως σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΣΤΛ, ό,τι βρίσκεται εντός τριών μιλίων από τις ασιατικές ακτές ανήκει στην Τουρκία δεν είναι απόλυτα ορθή.³⁶ Υπάρχουν περιπτώσεις νήσων, που βρίσκονται εντός του ορίου των τριών μιλίων, οι οποίες σήμερα ανήκουν νομίμως στην Ελλάδα,³⁷ ενώ συγκεκριμένοι νησιωτικοί σχηματισμοί, που απέχουν πέραν των τριών μιλίων από τις ασιατικές ακτές ανήκουν νόμιμα στην Τουρκία.

Στην πορεία προέκυψε το πρόβλημα του προσδιορισμού των νησιδών και βραχονησιδών, που έπρεπε να «αποκατασταθούν»³⁸ στην Τουρκία από την Ελλάδα

32. Kondis, *The 3-mile Lausanne Rule*, 73 κ.εξ.

33. *Documents on British Foreign Policy, 1919-1939*, vol. 7, appendix 3 to no. 63, "Islands of the Sea of Marmora: Memorandum by M. Venizelos for the Supreme Council, March 8, 1920" (London: HM Stationery Office, 1954), 536-537.

34. *Documents on British Foreign Policy, 1919-1939*, vol. 7, appendix 1 to no. 78, "Draft Treaty with Turkey: Opinion of the Allied Military and Naval Representatives, April 4, 1920" (London: HM Stationery Office, 1954), 722 κ.εξ.

35. Kondis, *The 3-mile Lausanne Rule*, 91 κ.εξ.

36. Jan Hendrik Willem Verzijl, *International Law in Historical Perspective* (Belgium: Springer Netherlands, 1970), 396-397.

37. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η βραχονησίδα Βαρελούδι Σάμου ή Βελανιδιά, που βρίσκεται στο Στενό της Μυκάλης απέναντι από την παραλία της Ψιλής Άμμου της Σάμου [Kondis, *The 3-mile Lausanne Rule*, 70 κ.εξ.]; Αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν και στο σύμπλεγμα του Καστελόριζου [Kondis, *The 3-mile Lausanne Rule*, 99 κ.εξ.]

38. *restituer* είναι ο νομικός όρος που αναφέρεται στην απόφαση του Μονίμου Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης αναφορικά με την «υπόθεση των Φάρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», Daniel-Henri Vignes, "Sentence du 24 juillet 1956 du Tribunal d'Arbitrage franco-hellénique (Concession des phares de l'Empire Ottoman)," *Annuaire français de droit international* 2 (1956): 420.

και την Ιταλία σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣτΛ. Ένα από τα προβλήματα που ανέκυψαν ήταν οι περιπτώσεις νησίδων, οι οποίες βρίσκονταν ταυτόχρονα και εντός τριών μιλίων από ελληνικές ή ιταλικές νησιωτικές ακτές (ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα και Καστελόριζο), και εντός τριών μιλίων από τις ακτές της Τουρκίας.

Το παραπάνω ζήτημα μπορεί να κωδικοποιηθεί με την εισαγωγή ενός «τροποποιημένου» κανόνα των τριών μιλίων, ο οποίος ορίζει τα εξής: νησίδες και βραχονησίδες, που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριών μιλίων από τις ασιατικές ακτές αποκαταστάθηκαν στην τουρκική κυριαρχία, εάν την ημερομηνία που η ΣτΛ τέθηκε σε ισχύ, στις 6 Αυγούστου του 1924, δεν βρίσκονταν εντός των χωρικών υδάτων τρίτης χώρας. Άρα, οι νησίδες που βρίσκονταν εντός ελληνικών ή ιταλικών χωρικών υδάτων δεν επιστρέφονταν στους Τούρκους. Νομική βάση του παραπάνω κανόνα αποτελούν τα Άρθρα 6.2 και 12.2 της Λωζάννης, όπως αναφέρει το ελληνικό υπουργείο των Εξωτερικών για την περίπτωση των νησίδων της Πασπάργου και Παναγιάς Χίου. Ο κανόνας που εφαρμόστηκε ήταν απλός: Στην περίπτωση που υπήρχε σύγκρουση μεταξύ των διατάξεων 6.2 και 12.2 της ΣτΛ, εάν η υπό εξέταση νήσος βρισκόταν πιο κοντά στις ελληνικές/ιταλικές νησιωτικές ακτές από τις τουρκικές ακτές, αποδιδόταν στην Ελλάδα/Ιταλία, σε αντίθετη περίπτωση αποδιδόταν στην Τουρκία.³⁹

Η συμφωνία της Πασπάργου συνομολογήθηκε τον Ιανουάριο του 1928 μεταξύ του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, που διατελούσε υπουργός των Εξωτερικών, και του τούρκου πρεσβευτή στην Αθήνα Djevat Bey. Με την αποκατάσταση των δύο νησίδων στην Τουρκία, η Ελλάδα εκπλήρωσε όλες τις εδαφικές εκκρεμότητες, που απέρρεαν από την εφαρμογή της ΣτΛ έναντι της Τουρκίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Άγκυρα διεκδικούσε τις συγκεκριμένες νησίδες από το 1924, ενώ από τις διαθέσιμες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές δεν προκύπτουν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις βάσει της ΣτΛ, παρά μόνο για τις προαναφερθείσες νησίδες, η οποίες εν τέλει αποκαταστάθηκαν στην τουρκική κυριαρχία.

Συμπέρασμα

Ο τροποποιημένος κανόνας των τριών μιλίων εφαρμόστηκε και στις ιταλοτουρκικές συμφωνίες του 1932, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκατάστασης στην Τουρκία νησίδων και βραχονησίδων εντός τουρκικής χωρικής θάλασσας. Ως αποτέλεσμα, το εδαφικό καθεστώς στο Αιγαίο, όπως οριστικοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με το *procès-verbal* του Δεκεμβρίου του 1932, ήταν πλέον πλήρως καθορισμένο και προσδιορισμένο, ως προς τη διανομή των νησίδων και βραχονησίδων μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Τουρκίας.⁴⁰

39. Καθημερινή, 17 Φεβρουαρίου 1928; Εμπρός, 18 Φεβρουαρίου 1928; Αναλυτικά για τη συμφωνία της Πασπάργου βλέπε Kondis, The 3-mile Lausanne Rule, 56.

40. Για τις ιταλοτουρκικές συμφωνίες του 1932 βλέπε Kondis, The 3-mile Lausanne Rule, 99-121; Για το ίδιο ζήτημα στο συνέδριο ειρήνης των Παρισίων βλέπε Kondis, The 3-mile Lausanne Rule, 172-187.

Συμπερασματικά, δε δύναται σήμερα να υφίσταται ζήτημα «γκρίζων ζωνών» ή νησιών, νησίδων και βραχονησίδων απροσδιορίστου κυριαρχίας στο Αιγαίο, καθώς όλες οι εδαφικές εκκρεμότητες μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, που απέρρεαν από την εφαρμογή της ΣτΛ έχουν διευθετηθεί με διμερείς συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας (1928) και Ιταλίας-Τουρκίας (1932).

Ως αποτέλεσμα, Ελλάδα και Τουρκία θα μπορούσαν να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης μόνο για το ζήτημα του διαμερισμού της υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ, καθώς δεν υφίσταται κανένα ζήτημα (επανα)προσδιορισμού κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο.

Βιβλιογραφία

Δημοσιευμένες Πηγές

Lausanne Conference on Near Eastern Affairs 1922–1923: Records of Proceedings and Draft Terms of Peace. London: H.M. Stationery Office, 1923.

Butler, R., and J. P. T. Bury, eds. Documents on British Foreign Policy, 1919-1939. Vol. 8 of 27 vols. London: H.M. Stationery Office, 1958.

Kuneralp, Sinan, et al., eds. Ottoman Diplomatic Documents on the Origins of World War One, Vol. VII: The Balkan Wars, 1912–1913. 2 vols. Istanbul: The Isis Press, 2012.

Kuneralp, Sinan, ed. Ottoman Diplomatic Documents on the Origins of World War One, Vol. VI: The Aegean Islands Issue, 1912-1914. Istanbul: The Isis Press, 2011.

Medlicott, W. N., D. Dakin, and M. E. Lambert, eds. Documents on British Foreign Policy, 1919-1939. Vol. 18 of 27 vols. London: H.M. Stationery Office, 1972.

Temperley, H., and G. P. Gooch, eds. British Documents on the Origins of the War, 1898-1914. 12 vols. London: H.M. Stationery Office, 1926-1930.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Denk, Erdem. “Disputed Islets and Rocks in the Aegean Sea.” *Milletleraras*, 1999: 131-155.

Karakaş, Nuri. “Aegean Islands in the Negotiations at the Lausanne Peace Conference.” In *The Forgotten Turkish Identity of the Aegean Islands: Turkish Identity in Rhodes and Kos*, edited by Cihan Özgün and Mustafa Kaymakçı, 216-234. Meram: Eğitim Yayınevi, 2018.

Kent, H. S. K. "The Historical Origins of the Three-Mile Limit." *The American Journal of International Law* 48, no. 4 (1954): 537-553.

Kondis, Dimitrios-Merkourios. *British Foreign Policy on the Aegean Islands: 1912-1914*. Turin: KDP, 2023.

Kondis, Dimitrios-Merkourios. *The 3-mile Lausanne Rule: Disputed Islands in the Aegean Sea*. Turin: KDP, 2024.

Liacouras, Petros. "Part IV: Disputes and the Related Arguments of the Two Sides: The Greek Position." In *The Greek-Turkish Disputes*, edited by Dimitrios Triantafyllou and Mustafa Aydin. Istanbul: Friedrich Naumann, 2021.

Roucek, Joseph S. "The Legal Aspects of Sovereignty Over the Dodecanese." *The American Journal of International Law* 38, no. 4 (1944): 701-706.

Sümer, Murat. "Circumnavigating the Aegean Question: Joint Development of the Aegean Sea by Greece and Türkiye." *Peace & Security - Paix et Sécurité Internationales, EuroMediterranean Journal of International Law and International Relations* 11 (2023).

Syrgios, Aggelos M. *The Status of the Aegean Sea According to International Law*. Athens: Sakkoulas, 1998.

Syrgios, Aggelos M., and Thanos Dokos. *Atlas of Greek-Turkish Relations*. Athens: Kathimerini, 2020.

Toluner, Sevin. "Some Reflections on the Interrelation of the Aegean Sea Disputes." In *The Aegean Sea 2000: Proceedings of the International Symposium on the Aegean Sea, 5-7 May 2000*, edited by Bayram Ozturk, 123-140. Bodrum, Turkey: Turkish Marine Research Foundation, 2000.

Van Dyke, J. M. "An Analysis of the Aegean Disputes under International Law." *Ocean Development & International Law* 36, no. 1 (2005): 63-117.

Verzijl, Jan Hendrik Willem. *International Law in Historical Perspective*. Belgium: Springer Netherlands, 1970.

Vignes, Daniel-Henri. "Sentence du 24 juillet 1956 du Tribunal d'Arbitrage franco-hellénique (Concession des phares de l'Empire Ottoman)." *Annuaire français de droit international* 2 (1956): 416-426.

Visvizi-Dontas, Domna. "The Allied Powers and the Eastern Question 1921-1923." *Balkan Studies* 17 (1976): 331-358.

Yüksel, İnan, and Yücel Acer. "The Aegean Disputes." In *The Europeanization of Turkey's Security Policy: Prospects and Pitfalls*, edited by Ali L. Karaosmanoğlu and S. Taşhan, 125-157. Ankara: Foreign Policy Institute, 2004.

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος, και Φωτεινή Παζαρτζή. *90 Χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάννης*. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014.

Καρακωστανόγλου, Βενιαμίν. Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στο νέο Δίκαιο της Θάλασσας: Το νομικό καθεστώς με έμφαση στην αλιεία. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2001.

Κατσούφρος, Θεόδωρος. Νομικά Παράδοξα: Κυριαρχία και αποστρατιωτικοποίηση στο Αιγαίο αρχιπέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο - Ελληνικές απαντήσεις σε τουρκικές προκλήσεις. Αθήνα: ΕΛΙΣΜΕ, 2024.

Κόντης, Δημήτριος-Μερκούριος. Τα Νησιά του Αιγαίου: 7+1 Απαντήσεις στον Τουρκικό Αναθεωρητισμό. Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 2023.

Οικονομίδης, Κωσταντίνος Π., και Huseyin Pazarci. Το Καθεστώς Της Αποστρατιωτικοποίησης Των Ανατολικών Νησιών Του Αιγαίου: Το νομικό καθεστώς των ελληνικών νησιών του Αιγαίου - Απάντηση στην Τουρκική μελέτη. Αθήνα: Εκδόσεις Γνώση, 1989.

Παπαφλωράτος, Ιωάννης Σ. Το νομικό καθεστώς των νήσων του Αιγαίου. 2η έκδ. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2022.

Συρίγος, Άγγελος Μ. Ελληνοτουρκικές Σχέσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2015.

Τελαλιάν, Μαρία. «Οι εδαφικές διατάξεις των Συνθηκών Ειρήνης και διεθνών Συμφωνιών που αφορούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες της Ανατολικής Μεσογείου.» Στο Διεθνές δίκαιο και διεθνής πολιτική στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, επιμ. Στέλιος Περράκης, 105-120. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2021.

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Δημήτριος-Μερκούριος Κόντης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977 και είναι υποψήφιος διδάκτορας διπλωματικής ιστορίας στη νομική σχολή του ΑΠΘ. Το θέμα της υπό εκπόνηση διατριβής του είναι «ο αμερικανικός παράγοντας στην ελληνοτουρκική διένεξη για το Αιγαίο, 1973-1980». Επίσης είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Ανατόλια, του τμήματος οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος ΜΑ σε διεθνή οικονομικά από το State University of NY at Buffalo. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν το Νησιωτικό και το Αλβανικό ζήτημα, καθώς και η αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων για τα νησιά του Αιγαίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.